

MA'MURIY HUQUQ SUBYEKTLARI

Kattayeva Ferangiz Nabiyevna

Buxoro davlat universiteti

II bosqich talabasi

ferangizkattayeva77@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490901>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'muriy huquq subyektlari tushunchasi, ularning turlari hamda huquqiy maqomi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Maqolada ma'muriy huquq subyektlarining davlat boshqaruvidagi o'rni, ularning huquq va majburiyatlari, shuningdek, subyektlar o'rtasidagi ma'muriy-huquqiy munosabatlarning xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqotda jismoniy va yuridik shaxslar, davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning ma'muriy huquq subyekti sifatidagi o'ziga xos belgilariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqola yakunida ma'muriy huquq subyektlarining samarali faoliyatini ta'minlash bo'yicha taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: ma'muriy huquq, subyekt, davlat organi, jismoniy shaxs, yuridik shaxs, huquqiy maqom, ma'muriy munosabat.

Kirish: Ma'muriy huquq subyektlari borasida, avvalo, shuni ta'kidlash lozimki, bir tomoni davlat bo'lgani uchun ma'muriy-huquqiy munosabatlarning huquqiy tabiati biroz murakkab bo'ladi. Chunki davlat bir paytning o'zida ham huquq ijodkorligi, ham huquqiy munosabatning bir tomoni rovida namoyon bo'lsa, haqiqatan ham huquq subyekti sifatidagi roli amalga oshadimi, degan gumon paydo bo'lishi mumkin. Lekin gap shundaki, davlat garchi hokimiyat vakolatiga ega bo'la turib, huquq ijodkorligi bilan shug'ullansa-da, boshqa tomondan mana shu huquqqa o'zi ham bo'ysunishi lozim bo'ladi. Shuning uchun davlat ham ma'muriy huquq subyekti bo'la oladi, degan xulosa kelib chiqadi. Davlat garchi boshqa subyektlarni o'z (davlat) irodasiga bo'ysundira olish imperium vakolatiga ega bo'lsa-da, lekin bunday iroda davlatning "imperiumi" gagina asoslanadigan bo'lsa, davlat huquq subyekti sifatida namoyon bo'lishi mumkin bo'lmay qoladi.¹ Shuning uchun ham huquqiy davlatda davlat ham huquqqa bo'ysunishi va shu ma'noda huquq subyekti bo'la olishi ta'kidlanadi. Davlat ma'muriy huquq subyekti bo'lsa, unda bir ma'muriy organ va ikkinchisi o'rtasidagi munosabatni yoki ular o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni qanday tushunish mumkin, degan savol yuzaga keladi. **Laband** fikriga ko'ra, asl subyekt sifatida faqat davlat namoyon bo'ladi.² Uning mansabdor shaxslari esa mana shu vakolatlarni amalga oshiradi, namoyon etadi xolos. Shuningdek,

¹ Старилов Ю.Н. «Российское полицейское право: Конец XIX - начало XX века: Хрестоматия, 1999. С.397

² N.Nematov "Ma'muriy huquq" darslik, Toshkent davlat yuridik universiteti, 2023

Yellinek ta'kidiga ko'ra, davlat organlari davlatning vakili ham hisoblanmaydi. Chunki unda ikkita subyekt lozim bo'ladi. Shunga ko'ra, **Yellinek** davlat va uning organlarini quyidagicha tushuntiradi. Ya'ni davlat organlari muomala layoqatiga ega, davlat esa faqat huquq layoqatiga ega.³

Demak yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, davlat ma'muriy huquq subyekti hisoblanadi. Ijro apparati organlari esa davlat nomidan ish ko'radi va ularning faoliyati natijasi o'sha organga emas, balki davlatga tegishli bo'ladi, huquqiy oqibatlarini yuzasidan davlat javobgar bo'ladi.

Shuning uchun ham davlat va agar mavjud bo'lsa, mahalliy o'z-o'zini boshqarish hududiy birliklari ma'muriy huquq subyekti bo'ladi, deb aytiladi. Shuningdek, davlatning ommaviy vazifalarini amalga oshiradigan mustaqil yuridik shaxslar mavjud bo'lsa, ular ham ma'muriy huquq subyekti hisoblanadi.

Asosiy qism: Umuman olganda ma'muriy faoliyatni amalga oshirish uchun ma'lum bir organlar lozim bo'ladi. Bu borada qonun chiqaruvchi va sud organlari kabi tushunchalar ham bor. Ma'muriy organlar ikki jihatdan tasniflanishi mumkin:

- a) ma'muriy faoliyat sohasidagi ma'muriy organ;
- b) vazifa taqsimoti sohasidagi ma'muriy organ.

Ma'muriy subyekt mustaqil huquq subyekti sifatida ma'lum bir lavozimi yuzasidan mavjud bo'lgan huquq va majburiyatlarga ega davlat xizmatchisi (xalq, fuqarolar xizmatchisi - civil servant)dan farq qiladi. Tasnifiga ko'ra, ma'muriy faoliyat sohasidagi ma'muriy organ-ning (a) "ma'muriy (qaror qabul qiluvchi) tashkilot", yordamchi, maslahat beruvchi, ijro etuvchi va boshqa ko'rinishlari mavjud. Ma'muriy (qaror qabul qiluvchi) tashkilot deganda butun ma'muriy faoliyatda eng asosiy va markaziy ahamiyatga ega bo'lgan, butun ma'muriy subyektning fikri yoki qarorini qabul qiladigan hamda bunday fikr, qarorni fuqarolarga e'lon qilish vakolati bo'lgan organ tushuniladi. Bu konsepsiya juda muhim hisoblanadi. Chunki ma'muriy huquq davlat va fuqarolar o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan. Shuning uchun ham davlat nomidan qaysi organ fuqarolarga tashqi yuridik kuchga ega qaror, fikrlarni chiqara olishini aniqlash juda muhim. Ma'muriy (qaror qabul qiluvchi) tashkilot yakka yoki kollegial bo'lishi ham mumkin. Masalan, vazir, viloyat hokimlari yakka organ, idoraviy komissiyalar esa kollegial organ hisoblanadi. Keyingi tur yordamchi organ deganda ma'muriy (qaror qabul qiluvchi) tashkilot tomonidan vakolatni amalga oshirishda unga ko'maklashadigan, yordam

³ J.N.Nematov "Ma'muriy huquq" darslik, Toshkent davlat yuridik universiteti, 2023

beradigan ma'muriy organ tushuniladi. Masalan, vazir o'rinbosarlari, hokim o'rinbosarlari kabilar. Bundan tashqari, maslahat beruvchi organlar, shuningdek, maxsus komissiyalar mavjud. Masalan, DTM huzuridagi komissiyalar va OAK huzuridagi ekspert kengashlari va hokazo. Ijro organlari ma'muriy (qaror qabul qiluvchi) tashkilotning qarorlarini amalga oshiradigan ijro etuvchi organlar bo'lib, bunga keng doiradagi davlat xizmatchilari, jumladan, ichki ishlar xodimlari, soliqchilar, o't o'chiruvchilar va hokazolar kiradi. Ma'muriy huquq subyektlarini tasniflash bo'yicha individual va jamoat subyektlari mavjudligi haqidagi qarashlar ham bor. Ikkinchi tasnif esa vazifa taqsimoti sohasidagi (b) ma'muriy organlardir. Bunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va respublika davlat boshqaruvi organlari¹⁰ hamda davlat boshqaruvi hududiy organlari¹¹ga tasniflash mumkin. Bunda ma'lum bir ma'muriy sohada qaysi organ qanday vakolatlarga ega ekani va ichki ma'muriy boshqaruvni amalga oshirishni samarali olib borish uchun aynan vazifa taqsimoti sohasidagi ma'muriy organlarning tasnifini aniqlab olish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003-yil 9-dekabrda "Davlat boshqaruvi organlari tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-3358 sonli Farmonida O'zbekiston Respublikasida mavjud bo'lgan vazifa taqsimoti sohasidagi ma'muriy organlarning ro'yxati ilova tarzida belgilab qo'yilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-noyabrda "2022-2023-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlari dasturini ishlab chiqish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoyishiga ko'ra, amalga oshirilgan tahlillardan kelib chiqib, 2022-yil dekabridan O'zbekistonda ma'muriy islohotlarning yangi bosqichi boshlandi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-269. son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlari doirasida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-447-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvarda "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son Farmoni qabul qilindi. Amalga oshirilgan ma'muriy islohotlarga ko'ra, davlat boshqaruv organlari vazirlik negizida birlashtirildi.⁴

⁴ J.N.Nematov "Ma'muriy huquq" darslik, Toshkent davlat yuridik universiteti, 2023

O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuning 4-moddasiga ko'ra, ma'muriy organ deganda ma'muriy-huquqiy faoliyat sohasida ma'muriy boshqaruv vakolati berilgan organlar, shu jumladan, davlat boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, shuningdek, ushbu faoliyatni amalga oshirishga vakolatli bo'lgan boshqa tashkilotlar va maxsus tuzilgan komissiyalar tushuniladi. Ma'muriy huquqda davlat huquq subyekti sifatida qatnashishi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi ma'muriy organlar hamda mansabdor shaxslarning hammasi ham faqat davlat nomidan ish ko'radi va ular amalga oshirgan faoliyatning huquqiy natijasi davlatga tegishli bo'ladi. Shuning uchun ham o'rta asrlardagi feodal tuzumiga o'xshab alohida amaldorlar yoki amaldorlar guruhiga davlatning ma'lum bir funksiyalarini amalga oshirish huquqini berib qo'yish haqida fikr yuritib bo'lmaydi. Ya'ni ma'lum bir funksiyalarni amalga oshirish ma'muriy organlarning huquqi emas, balki vakolati hisoblanadi. Shuning uchun ham ma'muriy organlarga nisbatan "huquq" degan so'z emas, "vakolat" degan atamani qo'llash lozim bo'ladi.

Ma'muriy huquq subyekti - ma'muriy-huquqiy munosabatlarning aniq ishtirokchisi bo'lib, mazkur subyekt o'z ixtiyoriga yoki maxsus huquqiy norma bilan yuklatilgan majburiyatlariga ko'ra ma'muriy-huquqiy munosabatlariga kirishadi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, ma'muriy huquq subyektlari davlat boshqaruvi tizimining ajralmas va faol ishtirokchilari bo'lib, ular ma'muriy-huquqiy munosabatlarning mazmunini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Davlat, garchi hokimiyat vakolatiga ega bo'lsa-da, huquqiy davlat tamoyillariga muvofiq ravishda o'zi yaratgan huquq normalariga bo'ysunishi lozim, bu esa uni haqiqiy ma'muriy huquq subyekti sifatida namoyon etadi. Ma'muriy organlar esa davlat nomidan ma'muriy faoliyatni amalga oshirib, o'z vakolatlari doirasida fuqarolar va yuridik shaxslar bilan munosabatlarga kirishadi. Shu nuqtai nazardan, ma'muriy organlarning vakolatlarini aniq belgilash, ularning faoliyatini huquqiy tartibga solish va samarali boshqaruvni ta'minlash huquqiy davlat barpo etishning muhim sharti hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ma'muriy islohotlar aynan shu yo'nalishda davlat boshqaruvini takomillashtirish va ma'muriy huquq subyektlarining mas'uliyatini kuchaytirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nematov J.N. Ma'muriy huquq – Toshkent: 2023
2. O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuni, 2017-yil 8-yanvar.

3. Mirboboyev, R.X. Ma'muriy huquq. – Toshkent: “Adolat”, 2021.
4. To'laganov, B.B. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy huquqi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020.
5. Saydullayev, S. Davlat boshqaruvi va ma'muriy huquq asoslari. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2019.

